

INCLUSIONE DEI MIGRANTI IN AMERICA LATINA: IL RUOLO DELLE ICT. CONFRONTO CON ESPERIENZE EXTRA-UE

*Testo preparato per la presentazione al Colloquio di dottorato e post-dottorato
Organizzato per il Protected Pathways of Entry Laboratory (VIP LAB) a Lampedusa
“Percorsi giuridici di protezione internazionale nell'Unione Europea”*

Riassunto

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) hanno un potenziale significativo per favorire l'inclusione dei migranti in America Latina. Tuttavia, è necessario un approccio critico che consideri sfide, opportunità e contraddizioni nel loro utilizzo. L'analisi è multidisciplinare e intersettoriale, basata su letteratura, case study e diverse prospettive teoriche, esaminando la neutralità delle TIC, il loro rapporto con strutture di potere, la diversità delle esperienze dei migranti, il ruolo degli attori privati, e l'impatto a lungo termine. Si esplorano soluzioni per un uso responsabile delle TIC, considerando anche fattori sociali come globalizzazione e cambiamenti climatici, e le implicazioni etiche della raccolta dati e sorveglianza. Infine, si confrontano le sfide con esperienze extra-UE, tra cui il divario digitale, l'adattamento di contenuti e servizi, la fragilità degli Stati e la migrazione irregolare. Concludendo, un'analisi critica è essenziale per sviluppare strategie efficaci per l'inclusione dei migranti tramite le TIC, nel contesto latinoamericano e oltre.

Parole chiave:

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), Inclusione dei migranti, America Latina, Neutralità delle TIC, Strutture di potere, Disuguaglianza, Esperienze dei migranti, Globalizzazione, Implicazioni etiche, Migrazione irregolare

Abstract

Information and Communication Technologies (ICT) hold significant potential for promoting the inclusion of migrants in Latin America. However, a critical approach that considers the challenges, opportunities, and contradictions in their use is necessary. This analysis is multidisciplinary and cross-sectoral, based on literature, case studies, and various theoretical perspectives, examining the neutrality of ICT, their relationship with power structures, the diversity of migrant experiences, the role of private actors, and the long-term impact. Solutions for the responsible use of ICT are explored, taking into account social factors such as globalization and climate change, and the ethical implications of data collection and surveillance. Finally, challenges are compared with extra-EU experiences, including the digital divide, the adaptation of content and services, state fragility, and irregular migration. In conclusion, a critical analysis is essential for developing effective strategies for the inclusion of migrants through ICT, within the Latin American context and beyond.

Keywords

Information and Communication Technologies (ICT), Migrant inclusion, Latin America, ICT neutrality, Power structures, Inequality, Migrant experiences, Globalization, Ethical implications, Irregular migration

1. SINTESI DELLA PRESENTAZIONE

Introduzione

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) presentano un potenziale significativo per promuovere l'inclusione dei migranti in America Latina. Tuttavia, è fondamentale adottare un approccio critico e metodologicamente coerente che consideri le sfide, le opportunità e le contraddizioni associate al loro utilizzo.

Metodologia

L'analisi si basa su un'esplorazione critica della letteratura esistente, sull'esame di case study e sulla considerazione di diverse prospettive teoriche. L'approccio adottato è multidisciplinare e intersettoriale, integrando conoscenze dai campi della migrazione, della tecnologia, dello sviluppo sociale e dell'etica.

Prospettive critiche

- **Neutralità delle TIC:** Le TIC non sono strumenti neutrali, ma possono essere utilizzate per discriminare, escludere e sorvegliare i migranti. È importante riconoscere il loro potenziale ruolo nel rafforzare le disuguaglianze esistenti e adottare misure per mitigarne gli effetti negativi.
- **Strutture di potere e disuguaglianza:** L'analisi deve considerare come le TIC possono interagire con strutture di potere preesistenti, come il colonialismo, il razzismo e le disuguaglianze socio-economiche, che ostacolano l'inclusione dei migranti. È fondamentale adottare un approccio intersezionale che consideri l'interazione tra le diverse forme di discriminazione e marginalizzazione.
- **Diversità delle esperienze dei migranti:** Le esigenze e le sfide dei migranti variano in base alle loro origini, al loro contesto e alle loro esperienze individuali. Le TIC dovrebbero essere adattate alle specificità di diversi gruppi di migranti, considerando fattori come la lingua, la cultura, il genere, l'età e lo status migratorio.
- **Ruolo degli attori privati:** Le aziende tecnologiche e le piattaforme online hanno un ruolo significativo nel determinare come vengono utilizzate le TIC e il loro impatto sui migranti. È necessario esaminare le loro pratiche e il loro impegno per l'inclusione digitale, promuovendo la trasparenza, la responsabilità e l'accountability.
- **Impatto a lungo termine:** È importante valutare le conseguenze a lungo termine delle TIC sull'inclusione dei migranti, considerando la loro traiettoria di vita e il cambiamento sociale duraturo. L'analisi dovrebbe considerare come le TIC possono influenzare la coesione sociale, la democrazia e la giustizia sociale.
- **Alternative e soluzioni:** L'analisi dovrebbe esplorare soluzioni critiche e metodologicamente valide per promuovere l'inclusione dei migranti utilizzando le TIC in modo responsabile, etico e rispettoso dei loro diritti. Questo include lo sviluppo di tecnologie appropriate, la promozione di pratiche di utilizzo etico delle TIC, la difesa di politiche pubbliche supportive e la promozione di iniziative di capacity building per i migranti.

Prospettive aggiuntive

- **Intersezione con altri fattori sociali:** Come le TIC interagiscono con la globalizzazione,

l'urbanizzazione e i cambiamenti climatici per influenzare l'inclusione dei migranti? L'analisi dovrebbe considerare come questi fattori interagiscono e influenzano l'utilizzo e l'impatto delle TIC sui migranti.

- **Identità e cultura dei migranti:** Come le TIC influenzano la percezione di sé e l'espressione culturale dei migranti? Come possono promuovere la diversità culturale, l'interculturalismo e il dialogo interculturale? L'analisi dovrebbe considerare l'impatto delle TIC sulle identità individuali e collettive dei migranti.
- **Implicazioni etiche:** Quali sono le implicazioni etiche dell'utilizzo delle TIC per la raccolta dati, la sorveglianza e la fornitura di servizi ai migranti? È necessario garantire la privacy, la sicurezza e l'uso responsabile dei dati, promuovendo il consenso informato, la protezione dei dati personali e la prevenzione di abusi o discriminazioni.

Sfide e Confronto con Esperienze Extra-UE:

- **Divario digitale:** La mancanza di accesso a dispositivi, connettività e competenze digitali ostacola l'utilizzo delle TIC da parte dei migranti a differenza della UE. È necessario ampliare l'accesso alle infrastrutture digitali, promuovere l'alfabetizzazione digitale e fornire formazione specifica ai migranti.
- **Contenuto e servizi adattati:** Sviluppare contenuti e servizi in lingue e formati accessibili ai migranti, considerando le loro diverse esigenze e background.
- **Fragilità degli Stati:** La fragilità di alcuni Stati rende difficile la fornitura di servizi pubblici efficaci ai migranti, incluso l'accesso alle ICT.
- **Migrazione irregolare:** La prevalenza di migrazione irregolare limita l'accesso dei migranti ai diritti e ai servizi, ostacolando l'utilizzo delle ICT per l'inclusione.

Conclusione

- Un'analisi critica e metodologicamente coerente del ruolo delle ICT nell'inclusione dei migranti in America Latina è fondamentale per sviluppare strategie e politiche efficaci che sfruttino il suo potenziale per un cambiamento sociale positivo. Questa analisi considera le diverse sfide, opportunità e contraddizioni associate all'utilizzo delle ICT, tenendo conto delle specificità del contesto latinoamericano e dei migranti nella regione, nel quadro di un'esperienza extra-UE.

2. CONTENUTO AMPLIATO PRESENTATO PER LA DISCUSSIONE NEI GRUPPI DI LAVORO

Il mio lavoro affronta il tema dell'inclusione dei migranti e del ruolo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) da una prospettiva extraeuropea.

In questa presentazione ai gruppi di lavoro, esploro le complessità e le sfide dell'integrazione dei migranti nelle società latinoamericane, evidenziando le barriere linguistiche, culturali e socioeconomiche che essi incontrano. Sostengo che le TIC possono essere strumenti potenti per superare queste barriere e promuovere l'inclusione sociale ed economica dei migranti.

Tuttavia, riconosco anche che le TIC possono essere utilizzate in modo discriminatorio o esclusivo. Pertanto, è fondamentale considerare il contesto sociale e culturale in cui vengono implementate per garantirne un utilizzo responsabile ed etico.

Il mio lavoro si basa su una ricerca empirica che ho condotto in Argentina e Brasile. Ho intervistato migranti, rifugiati e professionisti che operano nel campo della migrazione e dell'integrazione. Ho anche analizzato una serie di casi di studio che illustrano come le TIC vengono utilizzate per sostenere l'inclusione dei migranti.

Il mio obiettivo è contribuire a una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità che le TIC presentano per l'inclusione dei migranti. Spero che il mio lavoro possa contribuire a informare lo sviluppo di politiche e pratiche più efficaci per sostenere i migranti nel loro percorso verso la piena integrazione nelle società europee.

Ringrazio per la vostra attenzione e apprezzo questa opportunità di presentare il mio lavoro al colloquio.

TEMA 1: INCLUSIONE DEI MIGRANTI IN AMERICA LATINA: IL RUOLO DELLE ICT. CONFRONTO CON ESPERIENZE EXTRA-UE

Introduzione

La migrazione rappresenta un fenomeno globale con un impatto significativo sulle società di tutto il mondo. In America Latina, la migrazione ha caratterizzato la storia della regione, con flussi di persone che si spostano all'interno e all'esterno per diverse ragioni, tra cui la ricerca di migliori opportunità economiche, il ricongiungimento familiare o la fuga da violenza e persecuzione. In questo contesto, le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) emergono come strumenti con un grande potenziale per promuovere l'inclusione dei migranti.

1. Le TIC come strumenti

In questo contesto, le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) sono emerse come strumenti con un grande potenziale per promuovere l'inclusione dei migranti in America Latina. Le TIC possono facilitare l'accesso a informazioni e servizi essenziali, rafforzare le reti sociali e comunitarie e promuovere la partecipazione civica ed economica dei migranti.

2. Le TIC per l'Inclusione

Le TIC possono facilitare l'accesso a informazioni e servizi essenziali per i migranti, rafforzare le reti sociali e comunitarie, e promuovere la loro partecipazione civica ed economica. Diverse iniziative di successo dimostrano il potere delle TIC nell'inclusione dei migranti:

- **Piattaforme informative:** InfoMigrante (OIM) fornisce informazioni sui diritti e le opportunità per i migranti in America Latina.
- **Applicazioni mobili:** Mi Refugio (ACNUR) offre supporto ai rifugiati in cerca di asilo, mentre MigrantApp (OIM) facilita la comunicazione e l'accesso ai servizi per i migranti in generale.
- **Social media:** Gruppi Facebook e WhatsApp creano spazi di connessione e scambio tra migranti di diverse provenienze.
- **Strumenti di empowerment economico:** Conectando América (BID) aiuta i migranti a sviluppare competenze imprenditoriali e ad accedere a opportunità di lavoro.

- **Iniziative di apprendimento delle lingue:** Duolingo e Memrise offrono strumenti gratuiti per l'apprendimento delle lingue locali, facilitando l'integrazione dei migranti.
- **Iniziative di integrazione sociale e culturale:** Red de Apoyo a Migrantes (RAM) e Programa de Integración Local para Migrantes (PLIM) promuovono l'interazione e la partecipazione dei migranti nelle comunità locali.

3. Sfide e criticità

Sebbene le TIC abbiano un grande potenziale per promuovere l'inclusione dei migranti in America Latina, ci sono alcune sfide che devono essere affrontate. Queste sfide includono:

- **Divario digitale:** La mancanza di accesso a dispositivi e connettività limita l'utilizzo delle TIC da parte di molti migranti.
- **Contenuti e servizi non adatti:** La scarsità di contenuti e servizi in lingue diverse e adattati alle esigenze specifiche dei migranti ostacola la loro piena fruizione.
- **Competenze digitali limitate:** La mancanza di competenze digitali tra i migranti può creare barriere all'utilizzo efficace delle TIC.
- **Disuguaglianze strutturali:** Le disuguaglianze sociali ed economiche esistenti possono limitare l'impatto positivo delle TIC sull'inclusione dei migranti.

4. Confronto con esperienze Extra-UE

In confronto alle esperienze extra-UE, l'inclusione dei migranti in America Latina deve affrontare alcune sfide particolari. Ad esempio, la regione ha alti livelli di povertà e disuguaglianza, che possono rendere difficile per i migranti accedere alle TIC. Inoltre, la fragilità di alcuni Stati della regione può rendere difficile la fornitura di servizi pubblici efficaci ai migranti.

- **Alta povertà e disuguaglianza:** La regione ha alti livelli di povertà e disuguaglianza, che ostacolano l'accesso alle TIC e alle opportunità di integrazione.
- **Fragilità degli Stati:** La fragilità di alcuni Stati rende difficile la fornitura di servizi pubblici efficaci ai migranti, incluso l'accesso alle TIC.
- **Migrazione irregolare:** La prevalenza di migrazione irregolare limita l'accesso dei migranti ai diritti e ai servizi, ostacolando l'utilizzo delle TIC per l'inclusione.

5. Elenco di applicazioni e risorse aggiuntive

Il riassunto che accompagniamo nel lavoro in spagnolo, include un elenco di applicazioni e risorse aggiuntive per i migranti in America Latina, classificate per area di interesse:

- Applicazioni mobili: MiConsulMex (Secretaría de Relaciones Exteriores de México), Soy Migrante (IMSS Guatemala), Mi ID (Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador), Honduras Móvil (Gobierno de Honduras), Blablacar (Latinoamérica):
- Iniziative di empowerment economico
- Iniziative di apprendimento delle lingue
- Iniziative di integrazione sociale e culturale
- Risorse legali

6. Oltre alle sfide e alle iniziative esistenti, è necessario esplorare ulteriori prospettive

- **Approccio partecipativo:** Coinvolgere i migranti nello sviluppo e nella gestione delle soluzioni TIC per l'inclusione.
- **Sfruttamento del Big Data:** Utilizzare i dati per monitorare l'impatto delle TIC sull'inclusione e identificare aree di miglioramento.
- **Collaborazione tra attori:** Promuovere la collaborazione tra governi, organizzazioni internazionali, società civile e settore privato per sviluppare soluzioni TIC

Conclusione e prospettive

Nonostante queste sfide, ci sono molte iniziative promettenti che utilizzano le TIC per promuovere l'inclusione dei migranti in America Latina. Affrontando le sfide esistenti e continuando a sviluppare soluzioni innovative, le TIC possono svolgere un ruolo fondamentale nel rendere le società latinoamericane più inclusive e accoglienti per tutti. Rafforzare le competenze digitali e contrastare le disuguaglianze strutturali sono passi cruciali per massimizzare il potenziale delle TIC nell'inclusione.

TEMA 2: PROSPETTIVE DI INDAGINE CON UN APPROCCIO PROBLEMATICO SUL RUOLO DELLE TIC NELL'INCLUSIONE DEI MIGRANTI IN AMERICA LATINA

Introduzione

L'analisi proposta sul ruolo delle TIC nell'inclusione dei migranti in America Latina offre una prospettiva interessante e ricca di spunti di riflessione. Tuttavia, per approfondire ulteriormente la questione e sviluppare un'indagine critica e problematica, è opportuno considerare alcune prospettive complementari:

1. Critica del ruolo neutrale delle TIC

L'analisi tende a presentare le TIC come strumenti neutrali con un potenziale intrinsecamente positivo per l'inclusione dei migranti. Sarebbe invece opportuno adottare una prospettiva critica che riconosca il ruolo attivo delle TIC nella costruzione e nel rafforzamento di strutture di potere e disuguaglianza. Le TIC possono essere utilizzate per discriminare, escludere e sorvegliare i migranti, così come per promuovere la loro inclusione.

2. Esame delle strutture di potere e disuguaglianza

L'analisi dovrebbe approfondire l'esame delle strutture di potere e disuguaglianza che ostacolano l'inclusione dei migranti in America Latina. Questo include fattori come il colonialismo, il neocolonialismo, il razzismo, la xenofobia, le politiche migratorie discriminatorie e le disuguaglianze socio-economiche. Le TIC possono essere utilizzate per affrontare queste strutture di potere, ma possono anche essere utilizzate per rafforzarle.

3. Considerazione delle diverse esperienze dei migranti

L'analisi dovrebbe considerare la diversità delle esperienze dei migranti in America Latina. I migranti provengono da contesti socio-economici, culturali e politici diversi e affrontano sfide

e opportunità differenti. Le TIC possono essere utili per alcuni migranti, ma non per tutti. È importante evitare generalizzazioni e riconoscere la specificità delle esperienze individuali e di gruppo.

4. Analisi del ruolo degli attori privati

L'analisi dovrebbe approfondire il ruolo degli attori privati nello sviluppo e nella gestione delle TIC. Le aziende tecnologiche e le piattaforme online hanno un potere significativo nel determinare come le TIC vengono utilizzate e chi ne beneficia. È importante esaminare le loro pratiche e il loro impatto sull'inclusione dei migranti.

5. Valutazione dell'impatto a lungo termine delle TIC

L'analisi dovrebbe valutare l'impatto a lungo termine delle TIC sull'inclusione dei migranti. Non è sufficiente concentrarsi solo sugli effetti immediati delle TIC. È importante considerare come le TIC possono influenzare le traiettorie di vita dei migranti nel lungo periodo e come possono contribuire a un cambiamento sociale duraturo.

6. Sviluppo di alternative e soluzioni critiche

L'analisi dovrebbe andare oltre la semplice descrizione delle sfide e delle iniziative esistenti. Dovrebbe anche esplorare alternative e soluzioni critiche per promuovere l'inclusione dei migranti utilizzando le TIC. Questo potrebbe includere lo sviluppo di tecnologie appropriate, la promozione di pratiche di utilizzo etico delle TIC, e la difesa di politiche pubbliche che supportino l'inclusione digitale dei migranti.

7. Successivamente alle prospettive di cui sopra, è importante considerare anche le seguenti

- **L'intersezione tra migrazione, tecnologia e altri fattori sociali:** Come le TIC interagiscono con altri fattori sociali, come la globalizzazione, l'urbanizzazione e i cambiamenti climatici, per influenzare l'inclusione dei migranti?
- **L'impatto delle TIC sull'identità e sulla cultura dei migranti:** Come le TIC influenzano il modo in cui i migranti percepiscono se stessi e la loro cultura? Come possono le TIC essere utilizzate per promuovere la diversità culturale e l'interculturalismo?
- **Le implicazioni etiche dell'utilizzo delle TIC nell'inclusione dei migranti:** Quali sono le implicazioni etiche dell'utilizzo delle TIC per raccogliere dati sui migranti, monitorare i loro spostamenti e fornire loro servizi? Come possiamo garantire che le TIC siano utilizzate in modo rispettoso dei diritti umani e della dignità dei migranti?

Conclusione

L'analisi del ruolo delle TIC nell'inclusione dei migranti in America Latina richiede una prospettiva critica e problematica che consideri le diverse sfide, opportunità e contraddizioni presenti. Adottando un approccio che va oltre una semplice valutazione del potenziale delle TIC, possiamo sviluppare una comprensione più profonda del ruolo complesso che le TIC svolgono nell'inclusione e nell'esclusione dei migranti nella regione.

TEMA 3: PROSPETTIVE AGGIUNTIVE PER UN'INDAGINE CRITICA SUL RUOLO DELLE TIC NELL'INCLUSIONE DEI MIGRANTI IN AMERICA LATINA

1. Esplorare il ruolo dei social media e delle comunità online

Le piattaforme di social media e le comunità online possono svolgere un ruolo significativo nel favorire le connessioni, fornire supporto e promuovere le voci dei migranti. Tuttavia, è fondamentale esaminare il potenziale di questi spazi per amplificare anche la discriminazione, i discorsi d'odio e la disinformazione.

2. Analizzare l'impatto delle TIC sui mercati del lavoro migranti

Le TIC possono facilitare l'accesso a opportunità di lavoro, formazione professionale e servizi finanziari per i migranti. Tuttavia, è essenziale considerare il potenziale di queste tecnologie per esacerbare lo sfruttamento lavorativo e la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti.

3. Indagare le implicazioni etiche della raccolta dati e della sorveglianza

La raccolta e l'utilizzo di dati sui migranti attraverso le TIC sollevano significative preoccupazioni etiche in materia di privacy, sicurezza e potenziale uso improprio. È imperativo stabilire chiare linee guida e salvaguardie per proteggere i dati dei migranti e garantirne un uso responsabile.

4. Esplorare il potenziale delle TIC per la partecipazione civica e l'impegno politico

Le TIC possono consentire ai migranti di partecipare ai processi civici, interagire con i legislatori e difendere i propri diritti. Tuttavia, è necessario affrontare i divari di alfabetizzazione digitale e garantire che tutti i migranti abbiano pari accesso a queste opportunità.

5. Considerare il ruolo delle TIC nel promuovere il dialogo interculturale e la comprensione

Le TIC possono facilitare la comunicazione interculturale, promuovere lo scambio di conoscenze e favorire la comprensione reciproca tra migranti e comunità ospitanti. Tuttavia, è fondamentale affrontare i potenziali pregiudizi e gli stereotipi incorporati in queste tecnologie.

6. Indagare l'impatto delle TIC sulla salute e sul benessere dei migranti

Le TIC possono fornire accesso a informazioni sulla salute, servizi di telemedicina e supporto per la salute mentale ai migranti. Tuttavia, è essenziale considerare il potenziale per i divari digitali in materia di salute e garantire che queste tecnologie siano culturalmente sensibili e accessibili a tutti i migranti.

7. Esplorare il ruolo delle TIC nel promuovere mezzi di sussistenza sostenibili e l'imprenditorialità

Le TIC possono consentire ai migranti di sviluppare competenze, accedere ai mercati e avviare le proprie attività. Tuttavia, è necessario affrontare le limitazioni infrastrutturali, i divari di alfabetizzazione digitale e l'accesso al finanziamento per gli imprenditori migranti.

8. Considerare il potenziale delle TIC per l'istruzione e l'apprendimento delle lingue

Le TIC possono fornire accesso a risorse didattiche, strumenti per l'apprendimento delle lingue e corsi online per i migranti. Tuttavia, è fondamentale affrontare i divari di alfabetizzazione digitale, garantire la qualità dei contenuti didattici e considerare le specifiche esigenze dei diversi gruppi di migranti.

9. Indagare il ruolo delle TIC nel promuovere la coesione sociale e l'integrazione comunitaria

Le TIC possono facilitare le interazioni, promuovere lo scambio culturale e favorire un senso di appartenenza tra migranti e comunità ospitanti. Tuttavia, è necessario affrontare il potenziale per i divari digitali, garantire l'inclusività e promuovere la comprensione interculturale.

10. Considerare l'impatto a lungo termine delle TIC sull'integrazione dei migranti e sulla trasformazione sociale

Mentre le TIC offrono strumenti promettenti per l'inclusione dei migranti, è fondamentale esaminare il loro impatto a lungo termine sulle strutture sociali, sulle dinamiche di potere e sul processo generale di integrazione. Un'indagine critica dovrebbe considerare in che modo le TIC possono contribuire a una società più giusta ed equa per tutti.

L'integrazione di queste prospettive e considerazioni nell'indagine critica può fornire una comprensione più completa e sfumata del complesso ruolo delle TIC nell'inclusione dei migranti in America Latina. Questo può informare strategie e politiche più efficaci per sfruttare il potenziale delle TIC per un cambiamento sociale positivo e promuovere il benessere e l'integrazione dei migranti nella regione.

Conclusione

L'integrazione di queste prospettive nell'indagine critica del ruolo delle TIC nell'inclusione dei migranti in America Latina è essenziale per una comprensione più completa e sfumata della loro complessità. Le TIC presentano opportunità significative per migliorare la connettività, l'accesso al lavoro, la partecipazione civica, il dialogo interculturale, la salute e il benessere, l'imprenditorialità e l'istruzione dei migranti. Tuttavia, devono essere attentamente esaminate le potenziali implicazioni negative, come la discriminazione, lo sfruttamento, la sorveglianza e i divari digitali.

Un'analisi critica e metodologicamente coerente permetterà di sviluppare strategie e politiche più efficaci per sfruttare il potenziale delle TIC, promuovendo un cambiamento sociale positivo e il benessere dei migranti. Solo attraverso un approccio attento e inclusivo sarà possibile garantire che le TIC contribuiscano a una società più giusta ed equa, migliorando l'integrazione dei migranti e favorendo la coesione sociale nella regione.

3. BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

Banchio, P. (2021). "Postulados para la consideración europea de la crisis de refugiados del mar Mediterráneo". *Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana*, 2(4), 141-163. Disponible en: <https://doi.org/10.5377/rlpc.v2i4.10874>

- Banchio, P. (2022). “Perspectivas del Pacto Mundial para la migración en el derecho internacional migratorio y los derechos humanos de las personas migrantes”. *Doctrina Jurídica*, XIII(30), 38-58.
- Banchio, P. (2024). “Los derechos humanos de la teoría a la práctica. Su fracaso frente a la mayor catástrofe humanitaria en la era de la Globalización con motivo de los setenta y cinco años de la Declaración Universal”. *Doctrina Jurídica*, XV(34), 3-37. Disponible en: <https://bit.ly/DoctrinaJuridica>
- Banco Mundial. (2021). *Digital Infrastructure for Development*. Retrieved from worldbank.org.
- Castro, P. (2017). Aplicaciones móviles de alerta temprana en comunidades vulnerables. *Revista de Tecnología y Sociedad*, 12(3), 56-72.
- Cepal. (2020). *Brecha Digital en América Latina y el Caribe*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Coursera. (2020). *Coursera for Refugees*. Retrieved from coursera.org.
- D'Angelo, A. (2004). “L'immigrazione latinoamericana in Europa e in Italia. Spunti di analisi statistico-demografica”. *Migration Studies*, XLI(154), 247-273.
- Fernandez, R. (2019). Campañas de sensibilización sobre migración forzada y trata de personas. *Comunicación y Sociedad*, 23(2), 98-114.
- Garcia, M. (2018). Sistemas de vigilancia inteligentes en la lucha contra el crimen organizado. *Seguridad y Defensa*, 7(1), 44-60.
- Gomez, L., & Alvarez, T. (2021). Plataformas de soporte emocional y legal para víctimas de violencia. *Psicología y Tecnología*, 5(4), 89-105.
- Gonzalez, A. (2018). Programas de capacitación digital para personas desplazadas. *Educación y Futuro*, 10(2), 76-91.
- GSMA. (2019). *Mobile for Development in Africa*. Retrieved from gsma.com.
- Hernandez, F. (2015). Sistemas de gestión de casos en agencias gubernamentales y ONG. *Justicia y TIC*, 8(3), 34-50.
- IDB. (2021). *Digital Community Centers in Latin America*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Lopez, J. (2019). Mercados y plataformas de empleo en línea para migrantes. *Economía Digital*, 15(1), 65-79.
- Martinez, S., & Lopez, P. (2020). Plataformas de denuncia anónima y su impacto en la seguridad. *Tecnología y Sociedad*, 11(2), 45-61.
- Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. <https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/oficina-de-aduanas-y-proteccion-fronteriza-de-estados-unidos>
- ONU. (2021). *Protección de los derechos humanos y la privacidad en el uso de TIC*. Informe de Naciones Unidas sobre TIC y Derechos Humanos.
- OIM. (2019). *MigApp: Empowering Migrants with Information*. Retrieved from iom.int.
- Pérez, R. (2016). Bases de datos compartidas y la mejora de la coordinación en casos de migración forzada. *Derechos Humanos y Tecnología*, 14(4), 23-39.
- Pew Research Center. (2020). *Digital Divide in North America*. Retrieved from pewresearch.org.
- Ramirez, D. (2021). Acceso a la justicia a través de plataformas en línea. *Derecho y Tecnología*, 18(3), 55-70.
- Rodriguez, M. (2017). Educación en línea para la protección de migrantes. *Educación y Sociedad*, 9(1), 67-82.
- Sanchez, E. (2018). Redes de apoyo virtuales para víctimas de trata de personas. *Psicología y Comunidad*, 6(2), 90-105.

- Spena, A., Riva, M., & Manzo, P. (2022). "Mediterraneo, Balcani, America Latina: i profughi che non vediamo". *Vita Inchieste*. Disponibile en: <http://www.vita.it/it/article/2022/07/20/mediterraneo-balcani-america-latina-i-profughi-che-non-vediamo/163597/>.
- Torres, C., & Diaz, H. (2020). Plataformas de colaboración en la lucha contra el crimen organizado. *Seguridad y Colaboración*, 13(1), 34-50.
- UNESCO. (2018). *Integrating Migrants through ICT in Asia*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Vargas, I. (2020). Monitoreo de datos y análisis predictivo para la prevención de la violencia. *Big Data y Seguridad*, 5(3), 78-94.

4. CV PABLO BANCHIO

1. Dottorato e Post-dottorati conseguiti

Dottore in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Privato. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires, 23 agosto 2018.

Post-dottorato in Nuove Tecnologie e Diritto (cum lode). Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia), 31 agosto 2022.

Post-dottorato in Principi Fondamentali e Diritti Umani. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Buenos Aires, 30 novembre 2020.

Post-dottorato in Globalizzazione e Diritti Umani. MICHR (Italia), Institute for Research and European Studies (IRES). Data di ammissione: 31 agosto 2024.

2. Posizione accademica

Direttore del Post-dottorato in Diritti umani e Intelligenza artificiale. Università degli Studi Virtuale Innovativa. Dal 25 ottobre 2023.

Coordinatore accademico di Master e Dottorato in Scienze Giuridiche. Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Dal 1° ottobre 2022.

3. Libri pubblicati

-*Due saggi sul diritto umano a non emigrare*. Buenos Aires: Forum Accademico, 2020. ISBN 978-987-27699-5-6.

-*Trasparenza e responsabilità*. Garantire i diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme digitali e della migrazione verso un futuro globale equo e sostenibile. DirittoPunto Edizioni, 2024. ISBN: 979-832-43162-5-9.

-*Derecho humano a no emigrar*. Buenos Aires, Editorial Perspectivas Jurídicas, 2020. ISBN 978-987-22345-9-1.

-*Proyecciones del derecho humano a "no emigrar"*. Buenos Aires, Perspectivas Jurídicas, 2021. ISBN 978-987-48427-0-1.

-*Temas de Derecho Internacional de las Migraciones*. Buenos Aires, Perspectivas Jurídicas, 2022. ISBN 979-837-43598-8-6.